

Letras de Deusto

Núm. 76 (Vol. 27) Julio-Septiembre 1997

Bilbao
Universidad de Deusto
1997

*Ex Libris
Cristina Beatriz
Fernández*

Dirección:

José Antonio Ereño
Begoña Arrieta

Consejo de Redacción:

M.^a Luisa Amigo
Juan José Ferrero
Ángel Ormaechea
Juan María Isasi
Jon Ortiz de Urbina
Roberto Pérez

Redacción y Suscripciones:

Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Deusto

Apartado 1

E-48080 Bilbao

Tfno.: (94) 413 90 63 Fax: (94) 413 90 89
(94) 413 90 58 (94) 413 90 87

Distribución:

Editorial Mensajero
Sancho Azpeitia, 2
E-48014 Bilbao

Tfno.: (94) 447 03 58 Fax: (94) 447 26 30

Precios de Suscripción:

España 5.500 ptas.
Extranjero 65 \$
Número suelto 1.700 ptas.

Impreso en España/Printed in Spain

ISSN: 0210 - 3516

Depósito Legal: V. 1.142 - 1989

Impresión: Artes Gráficas Soler, S. A.
La Olivereta, 28
46018 Valencia

Sumario**Estudios**

ANA MONSERRAT ARRANZ PAJARES, <i>Estudio del lenguaje de "Rinconete y Cortadillo"</i>	9
ÁNGEL L. CILVETI, <i>El auto sacramental de Calderón y la continuidad cultural</i>	29
PABLO MARTÍN ASUERO, <i>Blasco Ibáñez en Estambul</i>	57
JOSÉ MARÍA VILLARIAS ZUGAZAGOITIA, <i>Un pequeño proyecto editorial de principios de siglo: Catálogo comentado de la "Colección Galante"</i>	73
JOSÉ LUIS TORNEL SALA, <i>Exégesis, abducción y limitación textual: Análisis del poema "Unidad en ella" de Vicente Aleixandre</i>	103
ARMANDO LÓPEZ CASTRO, <i>Dionisio Ridruejo: Una escritura a la luz de la vida</i>	129
ITZIAR TÚRREZ, <i>Recursos retóricos y publicidad</i>	157
LUCÍA I. LLORENTE, <i>La evolución del adverbio de modo del latín al castellano. Estudio de su carácter analítico/sintético</i>	169

Notas

GREGORIO SAN JUAN, <i>Nuevo asedio al Dante (Ante una nueva y excelente versión de la "Divina Comedia")</i>	189
CRISTINA BEATRIZ FERNÁNDEZ, <i>Ecos de la fiesta: la conjunción de las modalidades representativas en el "Neptuno alegórico" de Sor Juana Inés de la Cruz</i>	197
CARLOS MATA INDURÁIN, <i>Para el epistolario de Navarro Villoslada: cuatro cartas inéditas de José Manterola (1880-1881)</i>	207
FRANCISCO M. SOGUERO, <i>Luis de Castresana: Recuerdo de un olvido</i>	219
JORGE CHEN SHAM, <i>La oración del creyente y su súplica esperanzadora: el "Salmo 21" de Ernesto Cardenal</i>	225
BRUNO CAMUS BERGARECHE, <i>Paradigmas y morfología derivativa</i>	235

Bibliografía

249

Núm. 76 (Vol. 27) Julio-Septiembre 1997

autores de fuera han ido dejando en los suyos respectivos, acortando así las distancias que las lenguas han puesto entre las naciones. Con esta versión Abilio Echeverría se ha hecho acreedor a ese premio que lleva el nombre del más egregio traductor que España ha dado, de Fray Luis de León, con que se distingue a los profesionales más destacados de este duro y necesario oficio.

ECOS DE LA FIESTA: LA CONJUNCIÓN
DE LAS MODALIDADES REPRESENTATIVAS
EN EL *NEPTUNO ALEGÓRICO* DE SOR
JUANA INÉS DE LA CRUZ¹

Cristina Beatriz Fernández

EN 1680 EL VIRREINATO DE LA NUEVA ESPAÑA recibió a un nuevo virrey, el Marqués de la Laguna. Por tal motivo, la ciudad se convirtió en un espacio espectacular, dando cabida a las consabidas celebraciones de bienvenida. Entre esas celebraciones se destacaba la construcción de arcos triunfales, como el que la Iglesia Metropolitana de México mandó erigir en honor del funcionario entrante, comisionándole a Sor Juana Inés de la Cruz su diseño. Sobre las etapas de producción del texto que vamos a analizar, se sabe que primeramente se distribuyó en volantes una "Explicación del arco", en verso, para ser leída el mismo día de la llegada del virrey. Posteriormente, en ese mismo año de 1680 o en el siguiente, se publicó, en opinión de Manuel Toussaint² y Alberto Salceda, un libro explicando las complejas pinturas alegóricas que decoraban el arco triunfal, al cual se agregó la "Explicación", para ser conservada. Luego aparecería reproducido en el primer tomo de las obras de la poetisa, la *Inundación Castálida*, de 1689. Ese libro es uno de los textos más atractivos escritos por Sor Juana y se titula *Neptuno alegórico, océano de colores, simulacro político, que erigió la muy esclarecida, sacra y augusta Iglesia Metropolitana de Méjico, en las lucidas alegóricas ideas de un arco triunfal que consagró obsequiosa y dedicó*

¹ En el presente artículo se exponen conclusiones parciales del proyecto de investigación *Representación barroca y transculturación en América Latina. Proyecciones hacia el neobarroco*, realizado bajo la dirección de la Lic. Mónica Scarano de la Universidad Nacional de Mar del Plata y financiado mediante una beca de la Fundación Antorchas de Buenos Aires, Argentina.

² Citado por Alberto Salceda en las notas al *Neptuno alegórico*, en Sor Juana Inés de la Cruz, *Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz*. Tomo IV. Edición, introducción y notas de Alberto G. Salceda. México/Bs.As., FCE, 1957, 625.

amante a la feliz entrada del Excelentísimo Señor Don Tomás Antonio Lorenzo Manuel de la Cerda (...) Conde de Paredes, Marqués de la Laguna (...) Virrey, Gobernador y Capitán General de esta Nueva España, (...) etc. El *Neptuno alegórico* es, entonces, un texto pensado en relación con una circunstancia política extratextual, y su discurso está tramado por la relación entre el letrado y el poder, que en este caso se evidencia en el elogio a la figura carismática del virrey (Rama, 33).

No voy a reconstruir aquí la historia de los arcos triunfales, una práctica que, según señala Octavio Paz, encuentra su filiación en la fusión que operó el Renacimiento entre el *triumfo* romano y la *entrada* medieval (Paz, 196-7). Lo que sí deseo destacar es la funcionalidad de esta costumbre en una cultura barroca como la de la Nueva España. En primer término, el arco triunfal es la concreción de un gesto cortesano, una forma de la *captatio benevolentiae*, podríamos decir, empleando un término de la retórica. Recordemos que en este caso no sólo se trataba de honrar al nuevo virrey, sino también de obtener de él la respuesta a problemas que aquejaban a la ciudad, pues se le pedía, bajo la forma oblicua de la alegoría, que terminase la edificación del Templo Mexicano y que construyese un sistema de desagües para socorrer la ciudad de las frecuentes inundaciones.

Pero los arcos triunfales eran, además, monumentos destinados a una duración efímera, a la pronta disolución, formas del sacrificio, paradigmas de un *ars moriendi*. Para Ángel Rama, los textos que describen los arcos triunfales son uno de los mejores ejemplos del discurso barroco, porque involucran la circunstancia de la *fiesta* (Rama, 34). En efecto, la fiesta es una ocasión paradigmática en la cultura del barroco, en la cual se pone de manifiesto la relación del letrado con la clase política, se configura un espectáculo aristocrático donde la *contemplación* por parte del público es tanto o más importante que la *participación*,³ y se verifica una operación básica de la mecánica barroca, la de un *gasto* excesivo recuperado en la consolidación de y sumisión a los poderes establecidos (Dubois, 9-14). Además,

³ En relación con esto son interesantes las observaciones de Claude-Gilbert Dubois, quien expresa que la fiesta como exhibición está muy asociada a la nobleza y a la Iglesia, y que uno de sus caracteres más aristocratizantes es precisamente pasar de la participación a la espectacularidad. Recordemos que en la misma época nacen el ballet —como espectáculo derivado del baile— y las tarjetas de invitación —que seleccionan y cierran el grupo de los asistentes a las fiestas. Además la etiqueta se erige en un código de diferenciación: las buenas maneras. La cultura de la Antigüedad funciona, por otra parte, como un pasaporte entre las clases privilegiadas. Este proceso, tendiente a evidenciar la desigualdad en la sociedad, se inició en el manierismo, pero el barroco utilizó estos mecanismos para imponer a ciertos grupos. Cfr. Claude-Gilbert Dubois, *El manierismo*, Barcelona, Península, 1980 (1979), 217-226.

estos artefactos arquitectónicos son, como la decoración de los altares barrocos, manifestación del lujo de las clases dominantes y, en tal carácter, construcciones que hacen referencia, de alguna manera, al ordenamiento de la sociedad.

Ahora bien, en contraposición a la caducidad de la construcción arquitectónica del arco triunfal, el texto del *Neptuno alegórico* funciona como un mecanismo de perpetuación del acontecimiento político, registro y reproducción de la ceremonia que trata de preservar el montaje conceptual en que se sostenía la "fábrica alegórica". La celebración es efímera, pero en la relación, donde se narran los acontecimientos, se recoge la poesía mural del monumento y se describen las ilustraciones del mismo mediante la *ekfrasis*,⁴ hay un anclaje en la perennidad. Esta vinculación entre el texto y el monumento arquitectónico se evidencia en la correspondencia de la estructura del *Neptuno alegórico* con la del arco triunfal. O, mejor dicho, en la correspondencia estructural de "los Neptunos alegóricos" y el monumento, porque el texto, en efecto, se desdobra. De hecho, en el hoy conocido como *Neptuno alegórico* hay dos partes. Una de ellas es la extensa explicación en verso que antes mencionábamos, que, según parece, se leyó durante la ceremonia de recepción del virrey para explicar las pinturas alegóricas del arco. A una "explicación del arco" en octosílabos siguen ocho tiradas

⁴ La *ekfrasis*, *écfrasis* o *descriptio* era, originalmente, un fragmento descriptivo dentro de un discurso que carecía de una funcionalidad persuasiva. La *ekfrasis* tuvo su época áurea con la neo-retórica o segunda sofística, triunfante en el mundo grecorromano desde el siglo II al IV d.C., cuando las declamaciones, convertidas en ejercicios sin finalidad práctica, como simples improvisaciones sobre un tema, se apartaron de su original propósito jurídico para privilegiar la ostentación. Esto permitió la atomización del discurso en una serie de fragmentos descriptivos brillantes, que en cierto momento llegaron a ser convencionales, de modo que la *ekfrasis* se convirtió en una descripción reglada de lugares o personajes —origen de los *topoi* de la Edad Media. Estas descripciones de paisajes o retratos llegaron a constituir una nueva unidad sintagmática, intermedia entre las partes tradicionales del discurso y el período, con la suficiente autonomía para insertarse, posteriormente, en narraciones ajenas al género oratorio en que nacieron (cfr. Roland Barthes, *Investigaciones retóricas I. La antigua retórica. Ayudamemoria*, Barcelona, Ediciones Buenos Aires, 1982, 23-24). Por su parte, Körte y Händel sostienen que la *ekfrasis* es una descripción de una obra de arte que permite intercalar un relato autónomo en uno mayor, independiente del curso de la narración que lo contiene, técnica muy apreciada por los poetas alejandrinos y por los *poetae novi* romanos. La descripción del escudo de Aquiles en la *Iliada* es un caso famoso de *écfrasis*, lo mismo que la descripción del escudo de Heracles en Hesíodo. Lo interesante es el manejo del tiempo que implica la *écfrasis*, pues "de una mera ojeada de las figuras fijas, por decirlo así, sale a veces un relato que concede de pronto a los personajes reproducidos un tiempo mayor que el momento captado por la simple mirada" (cfr. A. Körte, P. Händel, *La poesía helenística*, Barcelona, Labor, 1973, 169). La descripción de las figuras pintadas en los arcos triunfales se inscribe en esta antigua tradición.

donde alternan versos de once y siete sílabas –silvas–, cada una de las cuales describe uno de los “lienzos” con que estaba decorado el monumento. La última parte incluye, además, sin otra marca de transición que no sea la disposición estrófica, un soneto en el cual se invita al virrey a penetrar en el templo. Podríamos decir que esta larga construcción en verso explica la construcción arquitectónica, la describe, trata de apresarla en el dominio del lenguaje, en una palabra: la glosa. Pero además, el texto se glosa a sí mismo, pues posteriormente Sor Juana amplió sus conceptos en el escrito en prosa, extenso, erudito y lingüísticamente híbrido –ya que buena parte de él está en latín–, que se publicó precediendo a los versos. Este texto, la primera parte del *Neptuno alegórico* publicado en forma de libro, profundiza la exposición de los conceptos presentados en los versos. Su organización acentúa el carácter ancilar respecto de la arquitectura que notábamos en el texto en verso: una dedicación del escrito al virrey, luego la “Razón de la fábrica alegórica y explicación de la fábula”, la inclusión de una “Inscripción” en latín que se había colocado en la portada del arco y la explicación de los “argumentos” de los ocho lienzos, de las cuatro basas y de los dos intercolumnios, explicación en la que se incluyen la transcripción de los poemas que se habían hecho copiar en cada sección del arco –sonetos, letrillas, décimas castellanas, epigramas latinos, etc. El resultado es un vértigo especular, donde el texto en prosa glosa al texto en verso, ambos glosan el monumento arquitectónico y no sólo eso, sino que lo reproducen en parte al seguir su organización en la disposición del discurso, así como al transcribir las inscripciones y poemas que se habían grabado en las paredes del arco triunfal.

Tenemos entonces, por un lado, que el discurso se estructura tomando como modelo orientador al monumento; pero, por otra parte, el complejo proceso alegórico representado en éste necesita del comentario para guiar la interpretación de sus receptores. La relación entre la representación plástica y la discursiva es de interdependencia. En cuanto a esta mezcla de los órdenes representativos es interesante una estrofa del *Neptuno alegórico* en verso, donde el arco es descripto como

este Cicerón sin lengua,
este Demóstenes mudo,
que con voces de colores
nos publica vuestros triunfos;⁵

⁵ Sor Juana Inés de la Cruz, *Obras completas*. México, Porrúa, 1992, 805. Como todas las citas del texto corresponden a esta edición, se citará de aquí en adelante el número de página entre paréntesis.

En el concepto “voces de colores”, la oratoria, a la cual se hace referencia mediante los nombres de Cicerón y Demóstenes, es equiparada a la representación pictórica.⁶ Las modalidades de representación se conjugan, lengua e imagen son materiales que comparten el estatuto representativo, poesía y pintura utilizan códigos diferentes pero que interactúan conformando un macrotexto especular.⁷ Para usar una dualidad muy gustada por los escritores barrocos, diremos que entre el arco, el *Neptuno* en verso y el *Neptuno* en prosa se establece una sucesión de copias y originales que peca de circularidad, pues no se sabe cuál de todos detenta la autoridad del modelo. Todos son variaciones sobre el mismo tema efectuadas sobre materiales distintos –la lengua castellana y la latina, las artes plásticas y arquitectónicas. Se trata de modalidades diferentes de la expresión de *lo mismo*, en suma: una potenciación de la redundancia.

Ahora bien, si es cierto que el texto propone un cruce de modalidades representativas, no es cierto que todas tengan la misma funcionalidad. La diferencia radica aquí en la recepción. En opinión de Noé Jitrik, cuando analizamos una “representación”, tenemos que considerar no sólo “la cosa” representada, sino también “el proceso” de la representación, en el cual es fundamental el sujeto, pues de él dependen los medios, los deseos, el saber de que dispone y, lo que para nosotros será clave, el sentido que quiera otorgarle al producto. En relación con la construcción del sentido, la mirada del otro, del receptor, está prevista en el proceso de representación (Jitrik, 129-136). Creo que esto puede notarse muy bien en la teoría diferenciada de la recepción que expone Sor Juana en este texto, acordando una clase de público para cada orden de la representación. Así, dice que el arco se había construido

⁶ Tomo la palabra “concepto” en el sentido retórico del término, como sinónimo de “agudeza” o “pointe”. En ese sentido, el concepto puede entenderse como la condensación de un silogismo, y ha de ser desentrañado mediante operaciones lógicas (las pinturas dicen algo y por eso parecen voces, pero las pinturas no hablan con palabras sino con colores, luego son voces hechas de colores). Un concepto similar aparece cuando se hace referencia a las “lenguas de los pinceles” (787). Para la definición del “concepto”, cfr. Alejandro Cioranescu, *El barroco o el descubrimiento del drama*, Universidad de La Laguna, 1957, especialmente el capítulo IV, “El concepto”.

⁷ Otro buen ejemplo de la interdependencia de los órdenes representativos lo encontramos en el pasaje en que se describe el primer lienzo del arco, diciéndose que se “copió” a Neptuno “como lo escribe Cartario”, y se cita el fragmento donde éste, apoyándose en Pausanias, describe el cortejo del dios tal como estaba pintado en un templo corintio (788-789). El procedimiento es circular: de la pintura a su descripción en las palabras de Cartario/Pausanias, y de allí a la pintura nuevamente, en el arco de Sor Juana.

Ex Libris
Cristina Beatriz
Fernández

...llevándose sus inscripciones la atención de los entendidos, como sus colores los ojos de los vulgares; y el cordial amor y respeto de todos, los dos retratos de Sus Excelencias, en señal del que tiene a sus perfectos originales (...) (788)

Podríamos decir, entonces, que a un mismo mensaje fundamental de este artefacto barroco, la alabanza de los virreyes, corresponden distintas codificaciones, verbal o pictórica, según la calidad del receptor. El grado de intelectualismo es la marca distintiva. Tanto la lectura de las inscripciones como los dibujos se recortan sobre el principio general de visibilidad, pero sólo conocen el sentido completo, total, quienes pueden acceder también a la legibilidad. Esta relación visible/legible puede asociarse con el desarrollo contemporáneo de la emblemática, género fundado en la combinación de grabados y frases (Deleuze, 46). Un dato interesante es que los tratadistas de la literatura de emblemas llamaban, siguiendo la dualidad cristiana, "cuerpo" al dibujo y "alma" a la letra que lo explicaba. El corolario es fácil de deducir: los que tienen la capacidad de leer son los que pueden acceder al alma, a la esencia. Al contrario de lo que hoy sabemos acerca de la irreductibilidad de los órdenes figurativos a la palabra y la escritura (Gruzinski, 13), la existencia de un género como los emblemas y el privilegio otorgado por Sor Juana a la representación verbal –escrituraria, más precisamente– frente a la pictórica, evidencian toda una jerarquía de la representación que presupone la capacidad de la letra para "traducir" las artes figurativas. Walter Mignolo, adoptando un concepto de Roy Harris, habla de una "tiranía del alfabeto", ejercida por la escritura occidental sobre los sistemas picto-ideográficos amerindios (Mignolo, b, 92-5).⁸ Creo que podemos hablar aquí de otra tiranía del alfabeto, interna a la cultura occidental, una tiranía ejercida por unas formas de representación sobre otras y que se manifiesta, incluso, dentro de un mismo género, como los emblemas o los arcos triunfales. Es esa tiranía de la letra la que, en última instancia, justifica y exige la glosa. La traducción de un cuadro o retrato en palabras, tan frecuente en la poesía de Sor Juana, así como la explicación de las ilustraciones emblemáticas, estarían dentro del mismo campo de la transcodificación operada entre las inscripciones del arco y los dibujos, así como en la entera traducción del monumento a la letra, al libro. El grado de alfabetiza-

⁸ En otro artículo, señala Mignolo que ya, desde el siglo XVI, estaba arraigado el presupuesto de que la cultura y la civilización se asentaban en la escritura alfabética, la cual se consideraba, como el habla, un *universal* de la cultura, siendo por lo tanto imposible concebirla como relativamente reciente. Cfr. Walter Mignolo, "Anahuac y sus otros: la cuestión de la letra en el Nuevo Mundo", *Revista de crítica literaria latinoamericana*, XIV, 28 (1988): 29-53.

ción es aquí determinante: los letrados dominan todo el campo de la visibilidad, incluyendo las palabras que orientan hacia el sentido "correcto" en la interpretación de las pinturas del arco, en una extensión del método moralizador de los emblemas, donde la palabra explicaba el grabado conduciendo las lecturas (Checa, 130); los iletrados ven reducido su campo de percepción a la esfera exterior de los sentidos, a "los ojos", el órgano más apropiado para dirigirse a "los vulgares". Pero, además, esta disociación del público de la celebración entre "entendidos" y "vulgares", tiene un alcance político: este comentario que Sor Juana efectúa en un texto dedicado al virrey, adquiere las dimensiones de un guiño cómplice. El letrado comparte con el líder político un código cultural, el dominio de la letra, y por ello es su interlocutor privilegiado. Desde esta perspectiva, es obvio que la explicación del arco no responde a ningún afán democratizador de los bienes culturales, porque los que pueden decodificarla son los mismos sujetos que pertenecen al grupo productor (Gruzinski, 149; Villar Dégano, 49).⁹

Todo lo anterior tiende a colocar al virrey en la clase de los letrados, lo cual tiene como contrapartida la obtención de beneficios para estos últimos. Uno de los epigramas copiados en las paredes del arco, escrito en latín –doble codificación–, terminaba diciendo:

Gaudeat hinc foelix Sapientum turba virorum:
praemis sub gemino Numine tenet. (799)¹⁰

y en el *Neptuno alegórico* en verso se le decía al virrey: "sois de las letras el mejor asilo" (808).

En relación con esto, es significativa la inserción de un letrado como Sor Juana en una institución. En efecto, en el título del *Neptuno alegórico* se decía que era la iglesia la que ofrendaba el arco, y, a lo largo del mismo, la que firma las dedicatorias al virrey es siempre la misma Iglesia Metropolitana de México. El nombre de Sor Juana aparece introducido bajo su amparo, legitimada por su pertenencia a ella, cuando después del extenso

⁹ De cualquier modo, no está de más aclarar que las clases populares recibían, de alguna manera, los ecos de la fiesta: "La gente del pueblo no sabía leer pero podía escuchar. Del mismo modo que los espectadores de la comedia española, adquiría sin darse cuenta una verdadera cultura clásica *sui generis* y un barniz de literatura barroca. Se cree que el fenómeno, principalmente urbano, contagió al campo: el viajero inglés Thomas Cage, según parece, vio a los indios de Chiapas representar a Neptuno, a Eolo y a las ninfas...", Marie-Cécile Benassy-Berling, *Humanismo y religión en Sor Juana Inés de la Cruz*, México, UNAM, 1983, 31.

¹⁰ Copio la traducción que hace del pasaje Alberto Salceda: "Gócese feliz de ellos la multitud de varones sabios: bajo un gemelo numen premios seguros tiene".

título se aclara que hizo el arco “la madre Juana Inés de la Cruz, religiosa del convento de San Jerónimo de esta ciudad”. No obstante, Sor Juana encontrará la forma de introducirse, como sujeto productor, dentro del texto. En la “Razón de la fábrica alegórica y explicación de la Fábula” describe en primera persona el itinerario que la llevó a elegir el asunto a tratar. Asimismo, en la “Explicación” en verso habla una primera persona femenina: “yo misma” —aunque se presta a confusión con la “Metrópoli Imperial”.

En resumidas cuentas, podemos concluir diciendo que la conjunción de los órdenes representativos, tan cara a la estética barroca, se ve potenciada en una ceremonia como la que dio origen al texto del *Neptuno alegórico*. No sólo puede verse en la combinación de artes —pintura, poesía, arquitectura— necesaria para la construcción del arco triunfal, sino también en la permanente glosa operada entre las pinturas del monumento, las poesías amuradas a las paredes del arco y el *Neptuno alegórico* en verso. Ahora bien, esta transcodificación de un mismo mensaje en varios códigos está representada, a su vez, en el libro que trata de apresar la fugacidad de la fiesta en el relato y la caducidad del monumento en la écfrasis: el *Neptuno alegórico* en prosa, que se imprimió incluyendo tanto los poemas murales como el *Neptuno alegórico* en verso. Pero esta conjunción de modalidades representativas no responde a una mecánica de traducción que presupone la equivalencia entre unas artes y otras. Entre ellas se establece una jerarquía, en la cúspide de la cual se encuentra la letra, el dominio de la escritura que funciona como un medio de recortar el horizonte de receptores privilegiado —los letrados—, horizonte en el cual se incluye a la persona del virrey. En el texto que hoy podemos leer como un lejano eco de aquella fiesta cortesana y política, la convivencia diferenciada, jerarquizada, de las modalidades de representación, revela la ideología que organizaba el funcionamiento de la *ciudad letrada* asociada al poder virreinal.

BIBLIOGRAFÍA

- BARTHES, Roland, *Investigaciones retóricas I. La antigua retórica. Ayudamemoria*. Barcelona, Ediciones Buenos Aires, 1982 (1966).
- BENASSY-BERLING, Marie-Cécile, *Humanismo y religión en Sor Juana Inés de la Cruz*. México, UNAM, 1983.
- CHECA, Jorge, “Sor Juana Inés de la Cruz: la mirada y el discurso” en Sara Poot Herrera y Elena Urrutia, coord., *Y diversa de mí misma entre vuestras plumas ando. Homenaje Internacional a Sor Juana Inés de la Cruz*. México, El Colegio de México, 1993: 127-136.
- CIORANESCU, Alejandro, *El barroco o el descubrimiento del drama*. Universidad de La Laguna, 1957.

- DELEUZE, Gilles, *El pliegue. Leibniz y el barroco*. Barcelona, Paidós, 1989 (1988).
- DUBOIS, Claude-Gilbert, *El manierismo*. Barcelona, Península, 1980 (1979).
- GRUZINSKY, Serge, *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019)*. México, FCE, 1994 (1990).
- JITRIK, Noé, “El balcón barroco: ensayo de semiótica del teatro” en *El balcón barroco*. México, UNAM, 1988, 124-145.
- KÖRTE, A., P. HÄNDEL, *La poesía helenística*. Barcelona, Labor, 1973.
- MIGNOLO, Walter, a, “Anahuac y sus otros: la cuestión de la letra en el Nuevo Mundo”, *Revista de crítica literaria latinoamericana*, XIV, 28 (1988): 29-53.
- , b, “Literaridad y colonización: un caso de semiosis colonial”, *SYC*, 2 (1991): 91-118.
- PAZ, Octavio, *Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe*. Bs.As., FCE, 1992 (1982).
- RAMA, Ángel, *La ciudad letrada*. Hanover, Ediciones del Norte, 1984.
- SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, *Obras completas de Sor Juana Inés de la Cruz*. Edición de Alfonso Méndez Plancarte y Alberto Salceda. 4 tomos. México/Bs.As., FCE, 1951-1957.
- , *Obras completas*. Prólogo de Francisco Monterde. México, Porrúa, 1992.
- VILLAR DÉGANO, Juan F., “Espacio, tiempo y figuración en las celebraciones españolas del barroco”, *Letras de Deusto*, vol. 23, 60 (1993): 45-69.